

TALABALARDA SPORT VA SALOMATLIK IMMUNITETINI RIVOJLANTIRISHNING AMALIYOTDAGI HOLATINI INNOVATSION TIZIMLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Qayumov Shohruh Abdusalol o'g'li

p.f.f.d.(PhD), v.b dotsent.

Jizzax davlat pedagogika universiteti doktoranti.

+998946761770 qayumovshohruh750@gmail.com

ORCID: 0009-0007-4319-8503

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14364697>

***Annotatsiya.** Butun jahon uzluksiz ta'limi mazmunida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini sport musobaqalariga tayyorlashga oid bilim va tajribalarini jismoniy madaniyat mazmunini ommaviy axborot vositalari orqali boyitib borish, sohaga oid bilimlarni tarkib toptirish mexanizmlarini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya jarayonida talabalarining sport musobaqalarini zamonaviy shakllarda tashkil etish pirovardda axoli o'rtasida sog'lom turmush tarzini yanada yaxshilash, jamiyatda insoniyat ongida sog'lomoashtirish, ijobiy tushuncha, dunyoqarashni barpo etish bo'yicha jahon andozalari asosida rivojlantirish shakl, usul va vositalarini takomillashtirishga oid ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, mazkur pedagogik muammo yechimiga jarayonni zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida tashkil qilish, yoshlarni jismoniy rivojlantirish muammolarga oid materiallarni takomillashtirish, ta'lim jarayonida talabalar ning sport musobaqalarini tashkil etishning pedagogik-psixologik imkoniyatlarini rivojlantirish masalalariga alohida ahamiyat berilmoqda.*

***Kalit so'zlar:** Sog'lom turmush tarzi, innovatsiya, talaba, sport, immunitet, rivojlantirish, pedagogika, strategiya, olimpiada, mehnat, tabiat.*

Kirish. Yurtimizda jismoniy tarbiya va sport rivojiga katta e'tibor berilayotganining yana bir asosiy sababi nafaqat jismoniy, balki ma'naviy jihatdan ham barkamol avlodni voyaga yetkazish zarurati bilan izohlanadi.

Sport xalq, millat davlatimizning g'ururini yuksaltiradi, ma'naviy kuch-qudrat baxsh etadi, qolaversa butun jamiyatni ana shu g'urur tuyg'usi orqali birlashtiradi. Eng asosiysi, sport sog'lom turmush tarzining asoslaridan biri sifatida yoshlarning o'z imkoniyat va salohiyatini, iqtidorini har xil bo'lmag'ur ishlarga emas, balki el-yurti obro'yini oshirishga, o'z jismoniy va ma'naviy kamolotini oshirish yolida sarflashga safarbar etadi. Negaki, doimiy ravishda sport bilan shug'ullanadigan bolaning jismi ham, ruhi ham tetik bo'ladi, uning butun vujudi uyg'un tarzda kamol topadi. Uning o'y-xayoli faqat o'z iste'dodini namoyon etish, turli musobaqalarda g'alaba qozonish ishq bilan band bo'ladi.

Jismoniy intellektual resurslarni samarali boshqarishning metodologik uslubiy masalalari.

Dunyo tajribasida ilk bor jismoniy-intellektual resurslarni maqsadi rivojlantirish va ularni samarali boshqarish tizimiga O'zbekistonda asos solindi, uning amaliyotga joriy qilinishi asosida ijobiy natijalar qo'lga kiritildi. Yangi O'zbekiston davrida jismoniy- intellektual resurslarni samarali boshqarish masalalariga alohida etibor qaratilmoqda. Jismoniy tarbiya va sport insonning nafaqat jismoniy, balki manaviy kamolotga erishishida ham ulkan omildir.

U irodani toblaydi, odamni aniq maqsad sari intilish, qiyinchiliklarni bardosh va chidam bilan engishga o'rgatadi, Inson qalbida g'alabaga ishonch, g'urur va iftixor tuyg'ularni tarbiyalaydi. Vatan, xalq shuhratini dunyoga tarannum etishda, yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda sportnin o'rni beqiyosdir. Sog'lom, bilimli va fidoyi farzandlari bo'lgan xalq, albatta, o'zining buyuk kelajagini barpo etadi.

Shuning uchun jismoniy tarbiya va sportning ommaviyligini ta'minlash, uni rivojlantirish barkamol shaxsni tarbiyalashning muhim shartidir.

Jismoniy-intellektual resurslarni maqsadli rivojlantirish va ularni samarali boshqarish tizimi mazkur maqsadlarni amalga oshirish jarayoni orqali shakllantirilmoqda.

Bu borada qo'yidagi strategik yo'nalishlar belgilab olingan:
jismoniy-intellektual resurslarga davlat siyosati darajasidagi ustuvor masala sifatida yondashish;

jismoniy-intellektual resurslarni samarali boshqarish tizimini ishlab chiqish hamda uni amalga oshirishning ilg'or mexanizm va vositalarini amaliyotga joriy qilish;

ommaviy sportni ustuvor rivojlantirish, professional sportdagi iste'dodlarni qo'llab-quvvatlash;

jismoniy-intellektual resurslarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, insoniy barkamollik va milliy havfsizlikni taminlash borasidagi ulkan ahamiyati, yuksak maqomi hamda o'ziga xos o'rnini taminlash, bu yo'nalishda tegishli shart- sharoitlarni yaratish;

bu sohada bozor munosabatlari va ijtimoiy boshqaruv tamoyillari rivojiga erishish.

O'tgan davr ichida jismoniy-intellektual resurslarni maqsadli rivojlantirish va samarali boshqarishning huquqiy-meyoriy asoslarini yaratishga ham katta ahamiyat berildi.

Jismoniy-intellektual resurslarni samarali boshqarish ishiga, yuqorida ko'rsatib o'tilgan metodologik talablar asosida, yaxlit tizim sifatida yondashuvga erishish uning faoliyat samaradorligini taminlashning muhim omili bo'ldi.

Ushbu boshqaruv ko'zlangan maqsad va marraga erishish yo'llari, vosita va mexanizmlarining uyg'un holda faoliyat yuritishi nazarda tutiladi.

Mazkur yo'nalishdagi boshqaruvni yaxlit tizim asosida amalga oshirishning bosh maqsadi aholinipg barcha ijtimoiy qatlam va bosqichlarini qamrab olish, bu jarayonda uzviylik va davomiylikni ta'minlash, oxir-oqibatda yuqori natijalarga erishishiga qaratilgandir.

2022–2026 yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida “Inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqorolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish” g'oyasi ilgari surilgan bo'lib, 2022–2026 yillarda 217 ta “Barkamol avlod” bolalar OTMini rivojlantirish bo'yicha dasturni amalga oshirish vazifasi belgilangan. Mazkur strategiyada yangi o'zbekistonning taraqqiyoti uchun 100 ta maqsad qo'yilgan bo'lib, 67-maqsadda **Jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanadigan fuqarolarning sonini oshirish belgilangan bo'lib**, Jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanadigan aholi sonini **2026 yilda 33 foizga chiqarish**, Respublika yoshlari o'rtasida milliy sport turlarini ommalashtirish, O'zbekistonda sportning ommaviyligini oshirish maqsadida milliy sport turlari va xalq o'yinlarini rivojlantirish, Yurtimizning chekka hududlari va qishloqlarida sog'lomlashtirish ishlarini yanada rivojlantirish, Har bir barpo etiladigan “Yashil hudud”larda yugurish, velosipedda harakatlanish uchun “Salomatlik yo'laklari” hamda badminton, stritbol va vorkaut maydonchalarini tashkil etish, Vazirlik, idora hamda tashkilotlar xodimlarini va aholini sport tadbirlariga jalb qilish, ular o'rtasida musobaqalar tashkil qilish, Doimiy ravishda ommaviy axborot vositalari, bannerlar va videoroliklar orqali taniqli sportchilar faoliyatini yoritib borish, Milliy olimpiada sport o'yinlarini o'tkazish dasturini ishlab chiqish, Sport o'yinlari o'tkaziladigan sport ob'ektlari infratuzilmasini yaxshilash va zarur sport inventarlari bilan jihozlash.

Milliy olimpiada o'yinlarini yuqori darajada tashkil etish hamda g'olib va sovrindorlarni munosib rag'batlantirish.

Milliy olimpiada o'yinlariga tayyorgarlik ishlarining borishini ommaviy axborot vositalari orqali, shu jumladan Internet jahon axborot tarmog'ida keng yoritilishini tashkil etish.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti hamda uning filiallariga qabul ko'rsatkichlarini oshirish hisobiga faoliyat yuritayotgan oliy ma'lumotli trenerlarning amaldagi **54 foiz** ulushini **2023 yilda 62 foizga, 2026 yilda 85 foizga** oshirish.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti va uning filiallari bitiruvchilarini sport ta'limi muassasalariga jalb etish.

Yuqoridagi tahlillarga ko'ra tadqiqotni birinchi bosqichda ya'ni 2019—2020 o'quv yilida amalga oshiriladigan ishlarning ilmiy va amaliy muammolari, tadqiqotning maqsadi, vazifalari hamda jismoniy tarbiya o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga oid bilimlarini takomillashtirish manbalari o'rganildi.

Bundan tashqari tadqiqot o'tkazish hujjatlari, ota-onalar va talabalar uchun so'rov varaqalari tayyorlandi. OTMda talabalar bilan o'tkaziladigan jismoniy tayyorgarlik testlari hamda jismoniy rivojlanishga oid adabiyotlar tahlil qilinib tadqiqot modeli yaratildi.

Shu o'quv yilida izlanuvchi tajriba sifatida Jizzax DPU, Buxoro PI, GulDU da ishlab chiqilgan testlar bo'yicha talabalarining jismoniy tayyorgarligi va jismoniy rivojlanishi aniqlandi.

Tadqiqotni ikkinchi bosqichida, ya'ni 2023—2024 o'quv yilini sentabr oyida Jizzax DPU talabalarining jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarliklarini o'rganish maqsadida test me'yorlari qabul qilindi va ko'rsatilgan umum ta'lim OTMlarda pedagogik kuzatishlar olib borildi.

2024 yil may oyida takroriy ravishda Jizzax DPU talabalarini jismoniy rivojlanish va jismoniy tayyorgarligi test me'yorlari orqali aniqlandi.

Savol-javob varaqalari tajribagacha bo'lgan vaqt ichida talabalar ning jismoniy tarbiya bo'yicha nazariy bilimlarini o'rganish maqsadida har bir bosqich uchun so'rov varaqalari tuzildi.

Talabalarining oilaviy sharoitini o'rganish maqsadida ham ularning ota - onalari uchun ham so'rov varaqalari tuzildi.

Xulosa

1. Ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlilidan ma'lum bo'ldiki, bugungi kunda 1, 2 kurs talabalarining jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligi hamda harakat faolligi to'g'risida yetarli darajada ma'lumotlar yo'q.

I va II kurslarda jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish ishlari olib borilayotgan bo'lsada lekin unda bolalarning yoshlariga e'tibor berilmagan.

I-IV bosqichlar uchun jismoniy tarbiyadan davlat ta'lim standartida haftalik jismoniy tarbiya darsini uch soat o'tishi mumkinligi haqida aytilgan bo'lsada hozirgi kunda asosan respublikamizda umumta'lim OTMlarining 1, 2 kurslarida haftada ikki soat dars o'tilmoqda. Bu haftani o'tkazilayotgan ikki soatli jismoniy tarbiya bolalarning haftalik harakat faolligini yetarli darajada ta'minlab bermayapti.

2. I va II kurs talabalarining jismoniy tarbiya va o'quv kun tartibidagi jismoniy sog'lomlashtirish ishlarini o'rganish hamda tahlil qilishda shunday xulosa qilish mumkinki, amaldagi jismoniy tarbiya dasturi hozirgi kun talabiga to'la javob bermaydi. I-IV bosqichdagi jismoniy tarbiya darslari eski buyruq usulda o'tkazilmoqda. Bu esa bolalarni kunlik harakat faolligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida qarori" 2015. 4-b.
2. O'zbekiston Respublikasining qonuni "Ta'lim to'g'risida" O'RQ-637, 2020 yil 23 sentabr.
3. Sh.M.Mirziyoevning oliy majlisga murojaatnomasi. // «Xalq so'zi» gazetasi. 2020 yil, 25 yanvar, 19(7521)-son.
4. "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2020 yil 6 noyabrdagi PF-6108-son O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 13 fevraldagi 118-son qarori bilan tasdiqlangan "2019-2023 yillar davrida O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish konsepsiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari dasturi" //lex.uz// Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 14.02.2019 y., 09/19/118/2612-son;

6. “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2019 yil 8 oktabrdagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847-son farmoni.
7. Sh.M.Mirziyoevning “Oliy ta’lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining uzluksiz malakasini oshirish tizimini joriy etish to‘g‘risida” 2019 yil 27 avgustagi PF-5789-soni farmoni.
8. Sh.A.Qayumov “Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning innovatsion yondashuvi” Monografiya. T.: Ziyo chashmasi. 2023. 109 b.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ““Aholi salomatligi-2030” milliy strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2023 yil 6 sentyabrdagi PF-156-son farmoni.